

MUQOBIL ENERGIYA TURLARINI AFZALLIKLARI**Murodova Mukambarxon Saminjon qizi**
Abduvahobova Ravshanoy G’ofurjon qizi**Andijon davlat pedagogika instituti**
Aniq va Tabiiy fanlar fakulteti**Biologiya yo’nalishi (kechki) 2- bosqich 201- guruh talabalari****Usmonov Dilmurod Dolimovich****Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya o’qituvchisi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19479676>**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi muqobil energiya turlari, energiya manbalarining foydalari, energiya manbalaridan qanday foydalanish kerakligi haqida batafsil ma’lumotlar berilgan.

Kalit so’zlar: Elektr energiya, muqobil energiya, yoqilg’i, issiqlik, mexanik energiya.

Аннотация: В данной диссертации представлена подробная информация об альтернативных видах энергии, преимуществах источников энергии и способах их использования.

Ключевые слова: электрическая энергия, альтернативная энергия, топливо, тепло, механическая энергия.

Abstract: This thesis provides detailed information about alternative energy types, benefits of energy sources, and how to use energy sources.

Keywords: electrical energy, alternative energy, fuel, heat, mechanical energy.

O’zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi, bozor munosabatlariga o’tish – agrosanoat tarmoqlarida energetik resurslarini tejaydigan kompleks texnologiyalarni qo’llash va ularni ilmiy asoslarini yaratish bilan aniqlanadi. Sanoat, qishloq xo’jaligi, transport va barcha ishlab chiqarish jarayonlarida yoqilg’i issiqligi va elektr energiyasidan foydalaniladi. Mexanik va elektr energiyasi, asosan, har xil yoqilg’ilarni yoqish hisobiga, suv energiyasidan, atom yadro energiyasidan olinadi. Yoq’ilgi manbalaridan tejab foydalanish mexanik energiyani, binobarin, elektr energiyasi olish narxini kamaytirishga intilish, uzluksiz tiklanuvchi energiya manbayi bo’lgan muqobil energiya manbalaridan foydalanishga olib keladi. Hozirgi vaqtda olinadigan energiya, asosan, qayta tiklanmaydigan energiya manbalari hisobiga olinadi. Bugungi kunda tabiiy yoq’ilg’i ishlatish miqdori dunyo bo’yicha 12 milliard tonna neft ekvivalentiga teng. Bu esa har bir kishiga taxminan 2 tonna yoqilg’i to’g’ri keladi, deganidir. Ma’lumotlarga qaraganda, so’nggi 40 yil davomida butun insoniyat tarixi mobaynida qazib olingan organik yoqilg’idan ham ko’p yoqilg’i iste’mol uchun o’zlashtirilgan. Bu esa ular zahirasining tez kamayib ketishiga sabab bo’lmoqda. 2050-yilga borib aholi sonining 9-10 milliard kishiga yetishi energiyaga bo’lgan ehtiyojning 3 baravar ortishiga olib keladi. Yuqoridagilardan shuni aytish mumkinki, mavjud energiya manbalaridan oqilona foydalanish maqsadida energetika tizimida muqobil energiya manbalari ulushini oshirishni talab etilmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2013-yil 1-martdagi PF-4512 raqamli «Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida»gi farmonida «Quyosh energiyasidan amalda foydalanish uchun O’zbekistonda yaratilgan shart-sharoit va mavjud imkoniyatlar mazkur mintaqadan bu sohadagi ilg’or texnologiyalarni nafaqat respublikamizda, balki butun O’rta Osiyoda tajriba tariqasida joriy etish maydoni sifatida foydalanishga asos bo’lib xizmat qiladi», – degan fikr bilan birga, muqobil energiya manbalari – quyosh, shamol va biogazdan

foydalanish bo'yicha respublikamizda yetarlicha ilmiy-texnik salohiyat va tajribalar mavjudligi 4 ta'kidlab o'tilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 maydagi PQ-3012-son "2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi Qarori hamda O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 25 maydagi O'RQ-539 "Qayta tiklanuvchi energiya manbalari"ga oid Qonunda xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida muqobil energiya manbalaridan foydalanishga doir qator vazifalar belgilangan.

Xulosa qilib aytganda Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, muqobil energiya manbalari zamonaviy dunyoning energetik xavfsizligini ta'minlash, ekologik muvozanatni saqlash va iqtisodiy barqarorlikka erishishda muhim o'rin tutadi. Hozirgi kunda an'anaviy yoqilg'ilarga asoslangan energiya tizimlari global ekologik muammolarni keltirib chiqarmoqda. Shu bois, qayta tiklanuvchi energiya resurslarini keng miqyosda joriy etish — insoniyatning kelajak avlodlari uchun yashashga yaroqli muhit yaratishning yagona yo'lidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev. "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi – 2030". – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. "Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida", 2020-yil 9-oktabr, №646.
3. Abdullayev A., Jo'raqulov N. Muqobil energiya manbalari. – Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2021. – 212 b.
4. Raximov B.B., Abdurahmonov A. Energetika tizimlarida qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish asoslari. – Toshkent: TTYMI nashriyoti, 2020. – 168 b.
5. Karimov I. Barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikning energetik omillari. – "Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi" jurnali, №3, 2021. – B. 22–28.